

Artículo científico Recibido: 14-10-2014 Aceptado en forma revisada: 26-10-2014

Educación inicial ¿reproductora de desigualdades sociales?

Initial Education ¿reproductive social inequalities?

**Lic. Bondino Borsi, Valeria¹, Prof. Gajardo Fabián², Prof. Abarca Jorge³,
Hernandez, Macarena⁴, Torres, Norma⁵
IES 9-018 Malargüe, Mendoza-Argentina**

Resumen.

La presente pretende dar cuenta de cómo en las actuales Instituciones Educativas del Nivel Inicial, se configuran las circunstancias que devienen de la igualdad o desigualdad a nivel educativo, configurándose en desigualdades provenientes de los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos que atraviesan a los ciudadanos de nuestro país. La investigación puede ayudar a pensar sobre las implicancias y consecuencias negativas que trae aparejado para nuestros niños en edad escolar, ser parte de esta red de condiciones desiguales que afectan su desarrollo escolar y que proyectan un futuro educativo incierto. Pero principalmente se considera, que esta investigación puede generar nuevas iniciativas y propuestas de mejoras, a nivel de los actores educativos, los miembros políticos y sociales de nuestra comunidad, para formar parte de un cambio que permita integrar las diferencias y disminuir las desigualdades.

Palabras Claves.

Educación en Argentina- Orígenes del Nivel Inicial- Estructuras Sociales- Desigualdad Social- Clases Sociales- Políticas Educativas- Matrices de Pensamientos en Educación- Inclusión- Derechos del Niño

¹Licenciada en Trabajo Social – Directora de Proyecto

² Docente IES 9-018 “Gdor Celso Alejandro Jaque”

³ Docente colaborador- Profesor en Historia

⁴ Alumna de 2do año Profesorado de Educación Inicial

⁵ Alumna de 2do año Profesorado de Educación Inicial

Abstract.

This research paper pretends to demonstrate how the circumstances that happen unexpectedly due to equality and inequality in an educational level in the educational institutions, which correlate to inequality coming from social, cultural economic and politic contexts that affects to citizens of our country. We believe that this investigation can help to think about the negative implications and consequences that this brings to our children who go to school, to be part of this web of unequal conditions which affect their educational development and project an uncertain educational future. However, we mainly considerate that this investigation can generate new initiatives and proposals for improvement, at the educational actors' level, political and social members of our community so that together we may be part of a change that allows to integrate the differences and decrease inequalities.

Keyword.

Education in Argentina – The Origins of kindergarden – Social Structures - Social Inequality - Social Classes - Educational Policies - Thoughts on Education - Inclusion – Children's Rights

Introducción.

En el presente siglo, como en el anterior, el Sistema Educativo Argentino se ha visto atravesado por diferentes cambios, corrompiéndose, entre otras cosas, el rol docente, de los estudiantes y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Generando desigualdades en el ingreso, permanencia y egreso de los niños; y en casos extremos la exclusión. El departamento de Malargüe, ubicado en el extremo sur de la Provincia de Mendoza (a 420 km de Capital Provincial), no ha sido ajeno a ello. Podemos indicar algunas situaciones a nivel macro (Estatal) como micro (familiar) que son causa de esta exclusión o desigualdad para sostenerse en el interior del sistema educativo:

- Deficitario apoyo del Estado a las Instituciones Educativas, tanto en la implementación de programas, proyectos, presupuestos, es decir políticas educativas; Si bien, es loable el soporte gubernamental a las familias por medio de Programas Asistenciales (Asignación Universal Por Hijo), que a

cambio de una remuneración mensual, presuponen una obligatoriedad educativa y sanitaria, de los niños pertenecientes a familias vulnerables, dicha asistencia suele ser corrupta tanto política como familiarmente

- Desvalorización de los docentes, en sus funciones, tanto a nivel gubernamental (por ejemplos: bajos sueldos, insuficientes capacitaciones, mal sistema de puntajes) como también por parte de la familia (violencia de las familias a los educadores, cuestionamiento a la autoridad docente, falta de acompañamiento de los padres a iniciativas educativas).
- Y por último, las diferentes tipologías familiares, como: ensambladas, desmembradas, monoparentales, sin clara posición con respecto a la educación de sus hijos, por falta de recursos simbólicos y materiales; etc.

Ante lo expuesto anteriormente, podemos vislumbrar alumnos, docentes y padres que se comprometen con la realidad educativa, pero muchos otros, cuya responsabilidad respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje es deficitaria. Ante ello, nuestra preocupación es conocer si las desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas son parte de la realidad de nuestras Instituciones de Nivel Inicial. Para ello, se realizó un relevamiento en Jardines Maternales y Jardines de Infantes (4 y 5 años), del departamento de Malargüe, durante el año 2014, que presentan diferentes realidades económicas, sociales y geográficas, para realizar un análisis y comprender las particularidades de ellas.

En función de ello, los objetivos que enmarcaron el proceso investigativo, fueron los siguientes:

- Conocer si la Educación en el Nivel Inicial, en el departamento de Malargüe es reproductora de desigualdades sociales, durante el año 2014.
- Indagar sobre las diferentes matrices de pensamiento que favorecen la reproducción de desigualdades sociales dentro del Nivel Inicial, en el departamento de Malargüe durante el año 2014.
- Reflexionar sobre el papel que ocupan las políticas educativas y sociales en la generación de desigualdades en las estructuras sociales.

- Conocer los factores que inciden en la reproducción de las desigualdades sociales en las instituciones educativas de enseñanza inicial en el departamento de Malargüe, durante el año 2014.

Y en función de los objetivos antes descriptos, se organizaron los supuestos que guiaron la investigación, los mismos son los siguientes:

- Primer supuesto: la educación del Nivel Inicial es agente de contención de los niños, familias y comunidad. Sin embargo es posible de reproducir las desigualdades sociales cuando se ponen en práctica matrices de pensamiento de homogeneización y exclusión pedagógica.

- Segundo supuesto: las políticas sociales y educativas están generando instancias de inclusión de las familias, para que puedan sostener la instancia de escolarización infantil por medio de Planes y Programas sociales, garantizando el derecho a la educación desde los primeros días de vida de los sujetos.

- Tercer supuesto: los factores que inciden en las desigualdades al interior de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, nacen de la matriz de enseñanza-aprendizaje desde las que se posiciona el docente, y desde las posibilidades de inclusión, permanencia y participación de la familia en el interior del jardín.

Metodología.

Esta investigación se llevó a cabo desde la lógica cualitativa y desde un paradigma comprensivo y crítico (TAILOR y BOGMAN; 1996). A partir de ahí, se realizan comparaciones entre distintas instituciones de nivel Inicial del Departamento de Malargüe en busca del conocimiento de sus actores institucionales; dado que cada institución se considera singular y particular comenzando desde su ubicación hasta su organización jerárquica. Además para poder conocer expectativas y deseos de los nuevos ingresantes a nuestro sistema educativo (los niños).

Las técnicas e instrumentos que se aplicaron son entrevistas a informantes claves (bajo la modalidad individual) con la intención de obtener información para luego ser trianguladas.

Una vez que se han realizado las entrevistas, y se han recopilado los materiales teóricos, se emprendió la compleja y difícil tarea de la interpretación y el análisis de los mismos. Para lo cual se llevó a cabo Tabulación de Datos, por medio de gráficos de Torta (no referenciados en esta publicación) y una Triangulación Metodológica Cualitativa, en función de las entrevistas realizadas a los padres, celadores, docentes y directores, teniendo como eje de referencia los objetivos y supuestos de esta investigación y el marco teórico que sustenta la misma.

Pero hay que entender que el análisis no es un proceso estanco, durante la exploración se realiza también una tarea dinámica y explícita de análisis, donde el evaluador puede volver al campo para explorar alguna faceta de la realidad que necesite una mayor profundización.

Resultados y Discusión.

Se desarrolla a continuación las categorías que guiaron el proceso investigativo, y su correspondiente análisis teórico (sintetizado), en conjunto al saber de los entrevistados y del investigador; lo que permitió efectuar comparaciones y posteriormente conclusiones para corroborar o refutar los supuestos.

Categoría	Nivel Inicial
Marco Teórico	<p><i>“El Jardín de Infantes, surge entonces, en el escenario de principios de siglo XX, como un espacio selecto quedando lejos aquel ideal homogenizador que presumía Sarmiento. La sanción en 1973 de la Ley Nacional que crea un Instituto de Jardines Maternales Zonales, un primer intento en el paso, de la "guardería" al Jardín Maternal. La misma reconoce al jardín maternal como espacio de cuidado y enseñanza a los niños/as de sectores más desfavorecidos, que tendría peculiaridades como la participación de las familias y la comunidad en el directorio y la responsabilidad de su coordinación entre los Ministerios de Cultura y Educación y Bienestar Social” (DUCH, 1990)</i></p> <p><i>“En el año 2006, se sanciona la Ley de Educación 26206 que reconsidera la organización del sistema educativo argentino, reconociendo que el Nivel Inicial comprende desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años de edad. Queda, ahora sí, el Nivel jurídicamente organizado”.</i> (Ley Nacional de</p>

	Educación, 2006)
Saber de los Entrevistados	<p><i>“Yo considero que el Nivel Inicial es el más importante dentro del Sistema Educativo, porque los primeros años de vida de los sujetos, las buenas y acertadas intervenciones de los docentes, garantizan a futuro una buena y positiva escolarización de los mismos, ya que desde los 45 hasta los 5 años podemos prevenir y darnos cuenta de diferentes necesidades educativas de los pequeños que los pueden perjudicar si no son atendidas por los profesionales correspondiente y esto perjudica al niño en su trayectoria escolar. El Nivel Inicial garantiza igualdad de oportunidades” (Paola, docente N. I.)</i></p> <p><i>Sí, todo ámbito, ya sea educativo como social y familiar lo reproducen. Pero en el Nivel Inicial hay que tenerlo en cuenta para trabajarlo y mejorarlo”.</i> (Jimena, Docente N.I.)</p> <p><i>“Sí, por ejemplo bullying⁶”.</i> (Pamela, Auxiliar N.I.)</p> <p><i>“En el Nivel Inicial está muy nivelado, sin permitir diferencias económicas y sociales, tratando de que el niño se sienta cómodo y contenido por sus docentes”.</i> (Candela, Madre)</p> <p><i>“El nivel Inicial (maternal) no reproduce las desigualdades Sociales, sino al contrario, unifica y favorece a la integración e igualdad social debido aún proyecto provincial SEOS (Servicio Educativo de Origen Social) que tiene por prioridad ofrecer servicio a familias u hogares en emergencia social”.</i> (Silvana, Docente, J. M)</p>
Saber del Investigador	<p>Se parte de entender a la educación como un derecho y como mecanismo de inclusión social, por ello se considera que el Nivel Inicial (Maternal y Salas de 4 y 5 años) brinda apertura de oportunidades y de seguimiento en diferentes aspectos que hacen al desarrollo del infante, a partir de una mirada totalizante del sujeto en su integralidad e individualidad. Por ello no debe caer en instancias homogenizadoras, porque inclusión no es equivalente a indiferenciación entre los sujetos. Se debe poder reconocer las diferencias en el desarrollo del niño y potenciar sus capacidades en el aprendizaje, sin</p>

⁶ *Bullying: acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o, incluso, por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. (Fernández-Espada Ruiz; 2009, 1)*

	excluirlo.
--	------------

Categoría	Matrices de pensamiento en educación
Marco Teórico	<p><i>“El concepto de matriz de pensamiento propuesto por Alcira Argumedo, en el que plantea que partiendo del concepto de “tradiciones socioculturales”, es decir, de “patrimonios socioculturales fundamentales en América Latina”, se reconoce la heterogeneidad cultural de los sectores populares; la autora afirma “la existencia de una matriz autónoma de pensamiento popular latinoamericano que supone interrogarse acerca del potencial teórico inmerso en las experiencias históricas y en las fuentes culturales de las clases sometidas, que constituyen más de la mitad de la población del continente. Lo que implica reconocer la legitimidad de las concepciones y los valores contenidos en las memorias sociales que en el transcurso de cientos de años fueron procesando la ‘visión de los vencidos’”. (ARGUMEDO;1993, 82)</i></p> <p><i>“El concepto de “matriz de pensamiento” presenta similitudes y diferencias con el concepto de “paradigma” elaborado por t. S. Kuhn en “la estructura de las revoluciones científicas”. Vinculado fundamentalmente con el estudio histórico de las ciencias exactas y naturales, el “paradigma” hace referencia a “las realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”, y conlleva teorías, métodos y normas de investigación casi siempre inseparables entre sí. La pedagogía liberal radicalizada: esta sostenía la educación del pueblo como base de un sistema educativo progresista para las naciones libres; esta pedagogía era antirracista, democrática en los métodos de enseñanza y disciplina e inclinada hacia el laicismo y el anticlericalismo. El exponente en la Argentina fue Moreno y el presbítero Gorriti. La pedagogía de la generación liberal de 1837, y en particular la de sarmiento, moderadamente liberal, partía de la exclusión de los indios y la descalificación de toda expresión cultural popular. Rechazaba la herencia hispánica y propugnaba la europeización de la cultura y la adopción del modelo educativo norteamericano. La pedagogía liberal oligárquica: liderado por Rivadavia, y liberales porteños, pertenecientes a la oligarquía, querían modernizar el sistema, importando la estructura y la ideología más elitista de la experiencia educativa francesa. Por último, la pedagogía tradicionalista colonial anti-independetista: esta estaba dirigida</i></p>

	<i>por los sectores pro-hispánicos de la iglesia Católica, esta defendía la educación colonial)- clerical y rechazaba la educación a los indios y los mestizos” (Puiggrós; p. 28)</i>
Saber de los Entrevistados	No se ve reflejado en las respuestas de los entrevistados
Saber del Investigador	No podemos pensar el Nivel Inicial, sin considerar como parte fundante del mismo la instancia de pedagógica. Las mismas, tienen una matriz de pensamiento que fundamenta su posicionamiento teórico y práctico. Muchas de ellas lo largo de la historia han tenido un claro perfil homogenizador y exclusor. Hoy pensar la pedagogía del Nivel Inicia, implica pensar a un sujeto de derechos, al que se debe potenciar sus capacidades y habilidades. Atendiendo también a las diferencias y que ellas no sean un motivo de exclusión educativa y social.

Categoría	Desigualdades
Marco Teórico	<p><i>“La desigualdad se puede presentar en lo social y económica, de género, raciales, culturales, geográfica o naturales. La brecha entre los más ricos y los más pobres de un determinado lugar permite establecer el nivel de desigualdad de un país o sociedad. Para Marshall (representante de la corriente liberal) las diferencias entre las clases existirán siempre, pero que por medio del avance económico pueden alcanzar la posibilidad de usufructuar de algunos derechos, más particularmente el derecho a la educación. Ésta tiene implicaciones inmediatas para la ciudadanía, y cuando el Estado garantiza que todos los niños reciban educación, tiene en mente todos los requisitos y la naturaleza de la ciudadanía. Trata de estimular el crecimiento del ciudadano en potencia”. (Marshall; 1950)</i></p> <p><i>“Desde el pensamiento de Karl Marx, lo que hace que existan diferencias en una misma sociedad (lo que implica clases diferenciadas) son las relaciones que los agentes mantienen con el proceso de producción las que constituyen el fundamento de la división- aunque no de forma exclusiva- ya que lo político y lo ideológico juegan igualmente un papel importante” (DUEK-INDA; 2009)</i></p>
Saber de los Entrevistados	<i>“Entiendo por desigualdad social a las diferencias de oportunidades que existen según el nivel socioeconómico. Por ejemplo, alguien con bono de sueldo (y demás requisitos) tiene más posibilidades de adquirir un préstamo</i>

	<p><i>bancario que alguien que trabaja por changas”.</i> (Silvana- docente- JM)</p> <p><i>“Entiendo por desigualdades sociales las diferencia de oportunidades en la inserción a la sociedad”.</i> (Ana, Madre)</p> <p><i>“No tener los mismos derechos que los demás en educación y en lo económico”</i> (Pamela, Auxiliar, Sala 2)</p> <p><i>“Hechos que desequilibran y discriminan a ciertos grupos sociales por no pertenecer a niveles con una capacidad económica alta”</i> (Daniela, Madre)</p> <p><i>“La imposibilidad de acceso a educación, salud, etc., por falta de recursos o por no contar con ingresos suficientes para acceder a eso”.</i> (Belén, madre)</p>
Saber del Investigador	<p>Se entiende por desigualdad al proceso que exclusión de los sujetos de los bienes materiales y simbólicos que favorecen su pleno desarrollo en el ámbito individual y familiar, y que obstaculizan su integración educativa, cultural y económica.</p>

Categoría	Políticas Sociales Inclusivas
Marco Teórico	<p>Moreno define a las Políticas Públicas Sociales como <i>“intervenciones públicas que afectan la distribución de las oportunidades vitales de los ciudadanos, la mejora de su calidad de vida y de su bienestar personal. A un nivel medio, las Políticas Sociales son generalmente de carácter redistributivo ya que comportan transferencias y equilibrios de recursos y capacidades entre unos ciudadanos y otros. (...) se relacionan con las educativas para una mayor y mejor instrucción formal de los ciudadanos, o con aquellas que procuran una promoción de la salud o facilitan el acceso a una vivienda”.</i> (Moreno; 2003),</p> <p><i>“En el enfoque de la inclusión, por el contrario, se considera que el problema no es el niño sino el sistema educativo y sus escuelas. El progreso de los alumnos no depende sólo de sus características personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se le brindan o no se le brindan, por lo que el mismo alumno puede tener dificultades de aprendizaje y de participación en una escuela y no tenerlas en otra. La escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, la falta de pertinencia de los currículos, la formación de los</i></p>

	<i>docentes, la falta de trabajo en equipo o las actitudes discriminatorias son algunos de los factores que limitan el acceso, permanencia y el aprendizaje del alumnado en las escuelas.” (Blanco; 2006;6)</i>
Saber de los Entrevistados	<p><i>“Con respecto a las políticas municipales a través de los jardines existe inclusión y muy buena asistencia a los padres por parte de los docentes”. (Belén, Madre)</i></p> <p><i>“No lo veo reflejado, porque no hay presencia de alguien político que esté constantemente”. (Gabriela, Auxiliar de sala)</i></p> <p><i>“Sí favorecen la inclusión las P. S., porque han creado muchas leyes gubernamentales que de alguna forma ayuda a mejorar las condiciones”. (Daniela, Mamá)</i></p> <p><i>“Para mi las P. S. tienen buenas intenciones, pero en la teoría, porque en la práctica muchas veces no incluyen en su totalidad: los edificios, sus espacios, cargos docentes, etc”. (Leticia, Docente JI)</i></p> <p><i>“Las políticas son malas porque no mandan el suficiente material para todo el local educativo, y tampoco mandan la cantidad de raciones diarias para los chicos- merienda”-. (María, Celadora)</i></p>
Saber del Investigador	<p>En los últimos años los gobiernos vienen generando procesos inclusivos por medio de diferentes planes y programas sociales, ellos han permitido garantizar procesos de ingreso, permanencia y egreso de los sujetos. Al ser el Estado el primer garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por medio de Asignación Universal por Hijos, Plan Social, Jóvenes con más y mejor trabajo, etc.; éstos permiten optimizar la asistencia a las familias con más vulnerabilidad.</p>

Categoría	Políticas Sociales Inclusivas
Marco Teórico	<p><i>“Las desigualdades en función del origen socioeconómico son las más significativas en los países de América Latina, y la pobreza está asociada a otros tipos de desigualdad como vivir en la zona rural o pertenecer a pueblos originarios, lo cual sitúa a un buen porcentaje de la población en una posición de gran vulnerabilidad.</i></p> <p><i>En el Enfoque de la Inclusión, la escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, la falta de pertinencia de los currículos, la formación de los docentes, la falta de trabajo en equipo o las actitudes discriminatorias son algunos de los factores que limitan el acceso, permanencia y el aprendizaje</i></p>

	<i>del alumnado en las escuelas</i> ". (Blanco; 2006;6)
Saber de los Entrevistados	<p><i>"Para mí son las diferencias de oportunidades que tiene la gente para estudiar, trabajar, conseguir un terreno o vivienda propia"</i>. (Leticia, Docente de sala)</p> <p><i>"La clase social, lo económico, tener un buen trabajo y lo educativo"</i>. (Pamela, Auxiliar de sala)</p> <p><i>"Sí, se refleja mucho en los niños lo económico"</i>. (Gabriela, Auxiliar de Sala)</p> <p><i>"El trabajo, la sociedad, y la enseñanza"</i>. (María, celadora)</p>
Saber del Investigador	Los factores que, en un nivel amplio, generar desigualdades son los económicos, sociales, educativos, culturales, entre otros. Todos ellos enmarcados en las Políticas Sociales, que garantizan la inclusión de las familias y de los sujetos del nivel inicial. Al pensar en éstos últimos, también podemos incluir aquellos factores, que derivan del proceso de enseñanza y aprendizaje (Matrices de Pensamiento), que favorecen o no a los niños en estados de vulnerabilidad.

Conclusiones.

Las conclusiones finales derivan de corroborar o refutar los supuestos a la luz de la triangulación realizada, en el proceso de análisis. A continuación se realizarán las consideraciones finales:

- Primer supuesto: *"la educación del Nivel Inicial es agente de contención de los niños, familias y comunidad, sin embargo es pasible de reproducir las desigualdades sociales cuando se ponen en práctica matrices de pensamiento de homogeneización y exclusión pedagógica"*. Se considera corroborado parcialmente, ya que el Nivel Inicial en estos últimos años busca integrar a todos los agentes, más allá del nivel sociocultural y económico. Sin embargo, cabe destacar, que ninguno de los entrevistados dio cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cuál deriva desde una determinada Matriz de Pensamiento (corriente pedagógica excluyente), puede ser un factor determinante a la hora de reproducción las desigualdades sociales.
- Segundo supuesto: *"las políticas sociales y educativas están generando instancias de inclusión de las familias, para que puedan sostener la*

instancia de escolarización infantil por medio de Planes y Programas sociales, garantizando el derecho a la educación desde los primeros días de vida de los sujetos". Se considera corroborado parcialmente, ya que algunos de los entrevistados adhiere y defiende a las Políticas Sociales que se derivan en diferentes programas y planes, tendiente a contribuir con el desarrollo de las personas. Sin embargo, algunos opinan que las políticas sociales son implantadas irregularmente, debido a la falta de control de distribución de los recursos.

- Tercer supuesto: *"los factores que inciden en la reproducción de las desigualdades al interior de las instituciones educativas del Nivel Inicial, nacen de la matriz de enseñanza-aprendizaje desde las que se posiciona el docente, y desde las posibilidades de inclusión, permanencia y participación de la familia al interior del jardín"*. Este supuesto, se refuta desde la mirada de los diferentes actores entrevistados, ya que los mismos indican a los factores económico, sociales, y culturales como determinantes de la exclusión. Estos factores podrían ser denominados "externos al sistema de enseñanza". Sin embargo, se tomó el aporte de Rosa Blanco, quien nos permite fundamentar y corroborar el supuesto indicando que en el Enfoque de la Inclusión, la escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, la falta de pertinencia de los currículos, la formación de los docentes, la falta de trabajo en equipo o las actitudes discriminatorias son algunos de los factores que limitan el acceso, permanencia y el aprendizaje del alumnado en las escuelas (Blanco, 2006).

Referencias.

- ARGUMEDO, Alcira (1993) *Los silencios y las voces de América Latina*. Ed. Colihue
- BLANCO, Rosa. (2006) *La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy*. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación Vol. 4, No. 3
- DUCH, Hugo. *Política educativa democrática, esperanza de un pueblo*. Editorial Talleres de la imprenta de la Municipalidad, 1990.

- DUEK, María Celia y INDA, Graciela. (2009) “¿Desembarazarse de Marx?” *Conflicto Social*. Año, N° 1
- FERNÁNDEZ-ESPADA RUIZ, Carlos (2009) “El Bullying”. S. ed. Pág. 1
- Ley 26206 Nacional de Educación (2006). República Argentina
- MARSHALL, Thommas. (1950) “Ciudadanía y clase social” Reis. Pág. 297-344
- MORENO, Luis (2003) “Ciudadanía, desigualdad social y Estado de Bienestar” Documento de trabajo 03-08. Unidad de Políticas Comparadas
- PUIGGRÓS, Adriana. *Qué paso en la educación Argentina, desde la conquista hasta el menemismo*. Editorial Colección Triángulo Pedagógicos, 2005.
- TAILOR Y BOGMAN. R. *Introducción a los métodos cualitativos de Investigación*. Barcelona-Bs. As. Paidós. (1996)